

Texto integrando dos Anais 2020, do V Encontro Estadual de História – ANPUH Amazonas - Trabalho, Direitos Sociais e Democracia no Brasil e na Amazônia. César Augusto Bubolz Queirós; Francisca Deusa Sena da Costa; e Leandro Coelho de Aguiar (Orgs.). - 1. ed. - Manaus: ANPUH -AM; Universidade Federal do Amazonas, 2020.

V ENCONTRO ESTADUAL
DE HISTÓRIA
"TRABALHO,
DIREITOS SOCIAIS E DEMOCRACIA
NO BRASIL E NA AMAZÔNIA"

“JURUTI VELHO ERA TERRA DA FARTURA, MUITO PEIXE, MUITA CAÇA, EU AINDA VI MUITA FARTURA AQUI NESSE RIO”: impactos da implantação da mineradora ALCOA em Juruti Velho.

MAIARA ANDRADE PAES

Universidade do Estado do Amazonas. Graduanda. Bolsista PAIC UEA
/FAPEAM

map.his18@uea.edu.br

Resumo

O objetivo da pesquisa foi evidenciar os impactos sentidos pelas comunidades tradicionais com a inserção da mineração na Amazônia especificamente no Lago Grande Juruti Velho na região oeste do estado do Pará no Baixo-Amazonas através da perspectiva das mulheres moradoras da região levantando os principais problemas decorrentes da atividade da mineradora ALCOA. Situada na História Social, a pesquisa adentra nas vivências, experiências e modos de vidas de sujeitos sociais afetados por esta atividade econômica. A metodologia empregada foi a História Oral através de entrevistas com as trabalhadoras/moradoras de comunidades. Ao atribuírem significados às suas memórias, suas narrativas orais evidenciam diversas problemáticas presentes em seus contextos de vida como a poluição sonora causada pelos trens que passam pela estrada de ferro construída para o transporte da bauxita, bem como os ruídos das máquinas. Há, também, a preocupação com a contaminação da água do Lago Grande Juruti Velho e, principalmente, o medo de que o rio morra com a quebra da barragem de detritos da empresa.

Palavras-chave: Juruti Velho; ALCOA; comunidades tradicionais

Introdução

O Lago Grande Juruti Velho fica localizado no oeste do estado do Pará (Baixo Amazonas) e em seu entorno habitam várias comunidades tradicionais. É uma região rica em minérios, especificamente a bauxita, e por essa razão a empresa ALCOA (Aluminum Company of America) escolheu seu território para exploração. Em 2006, a empresa foi implantada e iniciou suas atividades, em meio a esse cenário, os moradores tiveram que se

Texto integrando dos Anais 2020, do V Encontro Estadual de História – ANPUH Amazonas - Trabalho, Direitos Sociais e Democracia no Brasil e na Amazônia. César Augusto Bubolz Queirós; Francisca Deusa Sena da Costa; e Leandro Coelho de Aguiar (Orgs.). - 1. ed. - Manaus: ANPUH -AM; Universidade Federal do Amazonas, 2020.

**V ENCONTRO ESTADUAL
DE HISTÓRIA**
"TRABALHO,
DIREITOS SOCIAIS E DEMOCRACIA
NO BRASIL E NA AMAZÔNIA

adaptar com as mudanças que sua chegada causou. A memória desses moradores tem grande importância para evidenciar como a mineração se insere na Amazônia e como impacta na vida das comunidades tradicionais, visto que segundo Lindomar Silva:

Uma grande mineradora ao implantar-se em um determinado território impacta diretamente nas comunidades tradicionais [...] que organizam sua vida tendo áreas de uso comum, voltadas para o extrativismo, a pesca, a agricultura familiar e o pastoreio (SILVA)

As vozes das trabalhadoras rurais que vivem cotidianamente essa realidade evidenciam, segundo suas perspectivas, a forma que esses impactos socioambientais afetaram a região.

O recorte espacial delimitado para a pesquisa foram 6 comunidades tradicionais do entorno do Lago Grande Juruti Velho, que incluem as mais afastadas da sede da ALCOA como Bom Jesus, Santo Antônio-Ingracia, Vila Muirapinima e Vila Vinente, como também as mais próximas como Monte Sinai Católica e o Prudente. O recorte temporal escolhido abrange desde da implantação da empresa em 2006 até os tempos atuais em que foram realizadas as entrevistas nas comunidades. O objetivo norteador da pesquisa é analisar os impactos das atividades de mineração da ALCOA através das narrativas orais de mulheres das comunidades da região.

A pesquisa situa-se no campo da História Social e da História vista de baixo, visto que procura evidenciar as práticas, vivências, experiências e interpretações de sujeitos históricos subalternos e dissidentes em relação à formação de uma memória hegemônica (WILLIAMS, 1979) constituída na Amazônia que privilegia projetos econômicos para o “desenvolvimento” e “progresso” da região.

A metodologia de pesquisa usada é a História Oral, no qual consistiu em utilizar de instrumentos audiovisuais para realizar as entrevistas com as trabalhadoras/moradoras das comunidades rurais da região do Juruti Velho. A História Oral para Alessandro Portelli “é uma ciência e arte do indivíduo”, visto que, a partir desta metodologia o historiador penetra em padrões culturais hegemônicos, estruturas sociais e processos históricos, que por meio do diálogo com o seu entrevistado sobre suas experiências e memórias individuais,

Texto integrando dos Anais 2020, do V Encontro Estadual de História – ANPUH Amazonas - Trabalho, Direitos Sociais e Democracia no Brasil e na Amazônia. César Augusto Bubolz Queirós; Francisca Deusa Sena da Costa; e Leandro Coelho de Aguiar (Orgs.). - 1. ed. - Manaus: ANPUH -AM; Universidade Federal do Amazonas, 2020.

V ENCONTRO ESTADUAL
DE HISTÓRIA
"TRABALHO,
DIREITOS SOCIAIS E DEMOCRACIA
NO BRASIL E NA AMAZÔNIA"

evidenciam os impactos que estas tiveram em suas vidas (PORTELLI, 1997, p. 15). Segundo Jacques Le Goff (1990, p. 424), a memória “[...] remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas”. Através das narrativas orais das moradoras, é visto a forma com que a ALCOA se inseriu em suas vidas e como elas atribuem significados às suas memórias e experiências individuais a partir dos impactos que a empresa causou na região. As mulheres com quem dialogamos tem entre 32 e 63 anos e são agricultoras, pescadoras ou aposentadas.

Os impactos da mineradora ALCOA segundo a perspectiva das moradoras

Ao realizar as entrevistas, as problemáticas levantadas pelas moradoras foram diversas. Percebe-se que os conflitos tendem a se acirrar quanto mais próximo à distância entre comunidade e a sede da mineradora. Segundo Elaine Archanjo, “a implantação de grandes projetos na Região Amazônica, sob a ideologia do ‘vazio demográfico’, tornou-se marco nas transformações ocorridas nas vidas das populações locais, indígenas e negras” (ARCHANJO, 2015, p. 36). Os geógrafos Marciclei Silva e Reinaldo Costa falam da importância de analisar a relação entre natureza e sociedade em uma Juruti capitaneada pela mineração, visto que, os impactos trazidos com a implantação da ALCOA não são somente de cunho econômico, mas também social. (SILVA; COSTA, 2015, p. 805).

O impacto mais levantado pelas moradoras foi a contaminação da água, segundo narra Lidiane de Oliveira Cruz da Vila Muirapinima que nos diz: “os malefícios hoje é a poluição dos rios, [...] a coloração da água mudô, hoje você não pode mais tomar água do rio [...]”. Nas comunidades, a água era consumida diretamente do rio, mas ao continuar o seu uso surgiu problemas de saúde nos moradores, disso partiu a necessidade de reivindicar a água potável e a construção de um microssistema de tratamento de água para as comunidades. A dona Maria da Saúde Sadi Souza da comunidade Monte Sinai Católico diz que: “A gente ajuda no diesel pra puxar a água encanada daí porque essa água aí já tá um pouco meio poluída”. A moradora Sandra Alves da Silva da comunidade Bom Jesus enfatiza: “A gente começou a sentir depois problema de diarreia, vômito, depois da

Texto integrando dos Anais 2020, do V Encontro Estadual de História – ANPUH Amazonas - Trabalho, Direitos Sociais e Democracia no Brasil e na Amazônia. César Augusto Bubolz Queirós; Francisca Deusa Sena da Costa; e Leandro Coelho de Aguiar (Orgs.). - 1. ed. - Manaus: ANPUH -AM; Universidade Federal do Amazonas, 2020.

V ENCONTRO ESTADUAL
DE HISTÓRIA
"TRABALHO,
DIREITOS SOCIAIS E DEMOCRACIA
NO BRASIL E NA AMAZÔNIA"

chegada dela”. Para Sandra, os moradores tiveram complicações após a chegada da ALCOA. Os comunitários já solicitarem que profissionais especializados da empresa fossem averiguar se há risco de contaminação grave da água, mas não receberam resposta:

É, recente eu fiz té um documento e mandei pra lá e eles [ALCOA] falaram que não, que não tem poluição, não tem modificação de...de químicos né, mas a gente tem nossas dúvidas né porque várias comunidades aí que tomam água já sentiram bastante (Lidiane Gomes de Souza, 34 anos, Vila Muirapinima).

A privatização de locais onde antes se praticava o extrativismo é umas das questões levantadas pela pescadora Devanir Alves de Souza e Souza da comunidade Bom Jesus que diz que “a castanha pra gente comprar é difícil já, paneiro, cipó, assim já muito difícil pra gente comprar, se tornou mais caro, porque lá pros lugares onde eles tiravam foi lá que foi atingido pela mineradora, aí ficou muito difícil mesmo, castanha ficou muito difícil”.

A caça de subsistência sempre foi uma prática tradicional para os moradores, mas segundo as narrativas orais se “perdeu com o tempo”. Como aponta a agricultora Crisvalda Batista Lopes da comunidade Monte Sinai Católica:

Era muito bom aqui, quando me entendi nesse mundo, Juruti Velho era terra da fartura, muito peixe, muita caça, eu ainda vi muita fartura aqui nesse rio. [...] Caça não se vê, é muito difícil, antes era muito bom mas depois que essa empresa entrou aí, eu acho que foi uma coisa muito ridícula (Crisvalda Batista Lopes).

Quando a gente chegemo aqui era bom, porque nós tinha peixe, fartura. Meu marido pegava peixe com fartura, caça também era com fartura meu filhos ele, tudo caçava e matava mesmo, difícil eles saírem de uma caçada que eles não chegassem com caça. Hoje em dia nós passa... quando ele vai pra várzea nós come quando ele não vai não tem... porque não tem como pegar coloca malhadeira e não pega nada vai pro mato e não pegam nada também, e aí o que a gente faz? Fica passando fome né passa fome, porque de antes essas matas eram todas grandes era mata mesmo e hoje em dia não. Você anda nessa estrada aqui é só aquele rebolado daquela capoeirinha baixa que tem já é mais esse lavradão que tem e ficou muito ruim pra nós que mora aqui todo esse tempo aqui fica muito ruim pra nós (Maria da Saúde Sadi Souza, 53 anos, comunidade Monte Sinai Católico)

Com tantos impactos no histórico de Juruti Velho recorrentes de exploração da região, seja pela implantação da mineradora, pesca comercial ou desmatamento, uma das

Texto integrando dos Anais 2020, do V Encontro Estadual de História – ANPUH Amazonas - Trabalho, Direitos Sociais e Democracia no Brasil e na Amazônia. César Augusto Bubolz Queirós; Francisca Deusa Sena da Costa; e Leandro Coelho de Aguiar (Orgs.). - 1. ed. - Manaus: ANPUH -AM; Universidade Federal do Amazonas, 2020.

**V ENCONTRO ESTADUAL
DE HISTÓRIA**
"TRABALHO,
DIREITOS SOCIAIS E DEMOCRACIA
NO BRASIL E NA AMAZÔNIA"

consequências sentidas no presente pelos comunitários é a fome devido à impossibilidade de caça ou a escassez da pesca. Lindomar Silva, chama de ‘desterritorialização’ as consequências da imposição de grupos econômicos hegemônicos, que não consideram e nem respeitam as formas de utilizar os recursos naturais pela agricultura familiar, das comunidades tradicionais e povos indígenas, e em decorrência ameaça aos modos de vida e a sobrevivência destes, como a fome enfatizada pela Maria da Saúde. Essas ações que impactam os moradores são legitimadas pelo Estado e pelos meios de comunicação (SILVA, 2009, p. 3-4). A pesca, caça e outras práticas tradicionais que os alimentam são passadas de geração para geração em Juruti Velho como narrado por Maria da Saúde ao citar seu marido e filhos. Thompson explica que:

Com a transmissão dessas técnicas particulares, dá-se igualdade a transmissão de experiência sociais ou da sabedoria comum da coletividade [...]. As tradições se perpetuam em grande parte mediante a transmissão oral, com seu repertório de anedotas e narrativas exemplares (THOMPSON, 1998, p. 17-18).

Outra questão levantada pelas moradoras das comunidades do entorno do Lago foi a proliferação de insetos que evidenciam o desmatamento na região. Dona Crisvalda narra como era no tempo em que seus pais eram vivos comparando com os dias de hoje:

Texto integrando dos Anais 2020, do V Encontro Estadual de História – ANPUH Amazonas - Trabalho, Direitos Sociais e Democracia no Brasil e na Amazônia. César Augusto Bubolz Queirós; Francisca Deusa Sena da Costa; e Leandro Coelho de Aguiar (Orgs.). - 1. ed. - Manaus: ANPUH -AM; Universidade Federal do Amazonas, 2020.

V ENCONTRO ESTADUAL
DE HISTÓRIA
"TRABALHO,
DIREITOS SOCIAIS E DEMOCRACIA
NO BRASIL E NA AMAZÔNIA"

No verão há muita perseguição de meruim [...] antes você dormia a noite por baixo das ramas, que eu me lembro bem na época do meu pai quando era muito quente, ‘umbora’ dormir debaixo da rameira que tá bonito muito a noite muito linda (Crisvalda Batista Lopes).

Em sua fala percebe-se uma mudança nas práticas sociais do passado comparados ao do presente na relação com a natureza. Para ela e seus pais era comum usar da estratégia de dormir fora para suportar o calor no período do verão, mas hoje não é mais possível por causa dos insetos. Segundo dona Crisvalda, seus vizinhos e moradores da comunidade Prudente também reclamam: “à noite, as comunidades vizinhas, aqui em Prudente, passam a noite toda sem poder dormir com tanto carapanã”. A proliferação dos insetos está ligada diretamente ao desmatamento.

A poluição sonora também é uma consequência da atividade de mineração devido à Estrada de Ferro, que foi construída exclusivamente para transportar bauxita de Juruti Velho até o porto da empresa que fica no município de Juruti. Para Cenira Camarão, o barulho foi naturalizado durante esses anos e é o menor dos problemas: “a gente ouve barulho do trem a modo que tá aqui pertinho mas é leve, de madrugada eu acordo e o trenzão tá aí, não é um medo é uma alegria fica aquele barulhão né. Agora o medo só é da nossa água”.

Dona Cenira, e outras moradoras como dona Rosinete Prata, relatam que o medo a respeito da água não é somente pela poluição, mas o medo por possível rompimento da bacia de barragem da empresa.

A única preocupação que todo mundo tem, né, assim é sobre essa barragem quando ela chegar a estourar aí. E esses daqui teve uns tempo mana que esses meus filhos aqui não dormiam não. Ficaram muito com medo que não estourou aquela barragem pra lá pra banda de Brumadinho, eles ficavam muito com medo e eles não dormiam “Ai meu Deus” “mas o que é?” aí começavam a chorar dizendo “não mamãe, e se a barragem daí chegar a estourar” “minha filha só Deus pode livrar nós porque outro mais só...” né, aí acho que é uma preocupação de todo mundo aí da região, todo mundo (Rosinete Prata, 39 anos, comunidade Prudente).

Texto integrando dos Anais 2020, do V Encontro Estadual de História – ANPUH Amazonas - Trabalho, Direitos Sociais e Democracia no Brasil e na Amazônia. César Augusto Bubolz Queirós; Francisca Deusa Sena da Costa; e Leandro Coelho de Aguiar (Orgs.). - 1. ed. - Manaus: ANPUH -AM; Universidade Federal do Amazonas, 2020.

V ENCONTRO ESTADUAL
DE HISTÓRIA
"TRABALHO,
DIREITOS SOCIAIS E DEMOCRACIA
NO BRASIL E NA AMAZÔNIA"

Diante das notícias que são conhecedoras sobre a tragédia que ocorreu em Brumadinho em que rompeu a barragem com rejeitos da mineradora Vale, o temor e a insegurança se tornam recorrentes, principalmente quando chove.

Quando começa a chover é chuva chuva, aí quando é tempo de chuva é uma preocupação da gente daqui porque a gente vive aqui embaixo e lá é em cima né, qualquer hora e momento ela tá estourando porque ela já tava começando a esgotar (Rosinete Prata, 39 anos, comunidade Prudente).

Isso nos leva a uma reflexão sobre as narrativas orais das moradoras ao mencionaram a violência psicológica sofrida por elas, seus filhos e filhas, que vivem na incerteza de segurança de vida, do rio e de suas moradias. Os moradores já solicitaram para que a empresa levasse técnicos especializados para diagnosticarem a situação da bacia, como também os mesmos já foram através das representantes das comunidades para observar pessoalmente, mas segundo os mesmos, não tinham o conhecimento para tirar suas próprias conclusões. E para Canto, a “instalação dos equipamentos para exploração e processamento do minério, próximo à borda do Lago, afeta e põe em risco a organização territorial das comunidades do Lago e, inclusive, poderá ameaçar as suas existências”. (CANTO, 2008, p. 253).

Conclusão

Os impactos recorrentes da atividade mineradora na vida das moradoras foram: a impossibilidade de caçar para consumo próprio e familiar em territórios que foram privatizados, logo, proibidos. A proliferação de insetos devido o desmatamento na serra, a perda de qualidade da água e a poluição sonora já naturalizada pelas moradoras.

As transformações ocorridas nas vidas das moradoras/trabalhadoras das comunidades do Lago Grande de Juruti Velho desde da implantação da empresa de exploração de bauxita ALCOA até os dias atuais, demonstram o quanto são afetadas as populações tradicionais da Amazônia com mito do “progresso” imposto pelo poder político e econômico. Antes um Juruti Velho com muitas riquezas, mas hoje possui uma população que passa fome e que vive com o medo e a incerteza de que seu rio morra com o rompimento da barragem da empresa ALCOA. Tais narrativas, nos levam a refletir como a

Texto integrando dos Anais 2020, do V Encontro Estadual de História – ANPUH Amazonas - Trabalho, Direitos Sociais e Democracia no Brasil e na Amazônia. César Augusto Bubolz Queirós; Francisca Deusa Sena da Costa; e Leandro Coelho de Aguiar (Orgs.). - 1. ed. - Manaus: ANPUH -AM; Universidade Federal do Amazonas, 2020.

V ENCONTRO ESTADUAL
DE HISTÓRIA
"TRABALHO,
DIREITOS SOCIAIS E DEMOCRACIA
NO BRASIL E NA AMAZÔNIA"

inserção do capitalismo na Amazônia, que não somente afeta a natureza, mas todo o meio, como os povos tradicionais, sua organização social, econômica, que ameaça as suas existências e moradias.

Referências

ARCHANJO, Elaine Cristina O. F. *Oriximiná terra de negros: trabalho, cultura e lutas de quilombolas de Boa Vista (1980-2013)*. Dissertação (Mestrado em História Social).

Universidade Federal do Amazonas. 2015.

LE GOFF, Jacques. **História e memória**. Tradução Bernardo Leitão ... [et al.] -- Campinas, SP Editora da UNICAMP, 1990.

PORTELLI, Alessandro. **Forma e significado na História Oral**. A pesquisa como um experimento em igualdade. In: Projeto História. São Paulo. n. 14. Fev/97

SILVA, Lindomar. **Natureza capitalista versus natureza orgânica**: O advento da ALCOA e a mobilização e organização das comunidades de Juruti no Baixo-Amazonas paraense. Tese (Desenvolvimento Rural). Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRS. 2012.

SILVA, Lindomar. **Organização E Mobilização Das Comunidades Contra Grandes Projetos Na Amazônia: O Caso De Juruti Velho**.

Tapajós, Marlon Aurélio; de Sales Belo, Patrícia. **Grandes projetos minerários e comunidades tradicionais na Amazônia**: impactos e perspectivas. Revista de Políticas Públicas, vol. 13, núm. 2, julio-diciembre, 2009, pp. 265-277.

THOMPSON, E. P. **Costumes em Comum**. Estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia das Letras. 1998.

WILLIAMS, Raymond. **O campo e a cidade**: Na história e na literatura. São Paulo: Companhia das Letras. 2011.